

**O INÍCIO DO ENSINO DE TECNOLOGIA NO ESTADO DE
SÃO PAULO**

Resumo

Prof. Dr. Vânia Regina Boschetti
Universidade de Sorocaba/UNISO.
vania.boschetti@prof.uniso.br

**Prof. Dr. Lauro Carvalho de
Oliveira**
Faculdade de Tecnologia de
Sorocaba
lauro_carvalhos@yahoo.com.br

**SADSJ- South American Development
Society jornal – São Paulo, Brasil.**

Este artigo é baseado em trabalho de doutorado, que trata da instalação da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba. O trabalho faz uma cronologia, marcada pela revisão das publicações jornalísticas do período analisado de 1968 a 1975. Pela revisão objetiva-se localizar as primeiras manifestações para a criação de um novo modelo de curso superior, as ideias, as ações dos atores envolvidos, a determinação das forças políticas estaduais e federais, que influenciaram na decisão de, efetivamente, implantar e testar, no país, os cursos de tecnologia. Analisa as necessidades de criação de cursos de curta duração voltados para o trabalho, para arranjos produtivos locais, para a transferência de tecnologia, para a interiorização da indústria e, sobretudo, para as necessidades técnicas da indústria brasileira. Relata as dificuldades de aceitação da instalação da Faculdade de Tecnologia por parte dos dirigentes locais e as constantes publicações negativas elaboradas pela mídia impressa.

E por fim faz um paralelo entre o desenvolvimento socioeconômico e industrial de Sorocaba e região e a instalação da Faculdade de Tecnologia, que aconteceram no mesmo período, mostrando a evolução da escola e de seus cursos para atender as necessidades técnicas do parque industrial instalado, que enfatiza a influência da faculdade no desenvolvimento industrial e socioeconômico da cidade de Sorocaba e da região.

Palavras Chaves: Faculdade de Tecnologia; Educação para o trabalho; Ensino superior tecnológico.

Abstract

This article is based on doctoral work, which deals with the installation of Sorocaba Technology College. The work is a chronology, marked by the revision of journalistic publications of the period analyzed from 1968 to 1975. By the literature review, it aims to spot the first demonstrations for the creation of a new university course, the ideas, the actions of the people involved, the determination of state and federal political forces that influence the decision to, effectively, implement and test in the country, the technology courses. It analyzes the short courses creation needs focused on the work, on the local production arrangements, on the transfer of technology, on the industry internalization, and especially, on the technical needs of the Brazilian industry. It reports the difficulties of acceptance related to the installation of the College of Technology that comes from local leaders and the constant negative reports published by print media. Finally draws a parallel between the socio-economic and industrial development of Sorocaba and region and the installation of the College of Technology, which took place in the same period, showing the evolution of the school and its courses to help the technical needs of the industrial park, which emphasizes the influence of college in the industrial and socio-economic development of the city of Sorocaba and the region.

Keywords: College of Technology; Education for work; Technological higher education.

Introdução

O artigo origina-se de uma tese de doutorado, Oliveira (2014), que visa registrar a memória histórica da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, integrante do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” por meio de análise sócio histórica que aborda em um primeiro momento a falta de identificação inicial da cidade com o curso e em segundo como a instituição vai assumindo seu lugar no contexto da cidade e da região, superando as dificuldades desde sua gênese até sua consolidação. No contexto evidencia o desenvolvimento da instituição e a sua constante preocupação em acompanhar o desenvolvimento da cidade de Sorocaba, da região e do país, em um trabalho sério e cuidadoso, escrevendo sua história.

Segundo Sanfelice (2006, p. 20-27), o fazer geral de toda a historiografia, se fragmenta e se reparte em especializações. Há um movimento em busca do particular, do específico, e com recortes cada vez menores. Coloca o autor que este, não é um comportamento específico da historiografia educacional brasileira; ela ocorre mundialmente e veio se delineando ao longo de todo o século.

Magalhães (2004, p. 133-169), citado em Saviani (2007, p.24), propõe um esquema figurativo das instituições escolares envolvendo três aspectos: a materialidade (o instituído), a representação (a institucionalização) e a apropriação (a instituição).

A Faculdade de Tecnologia de Sorocaba¹ enquanto instituição escolar tem uma atividade própria, singular, formando indivíduos que compõem a sociedade, os grupos políticos, os grupos industriais, os interesses socioeconômicos regionais, estaduais e federais. Historicamente lutou pela sua materialidade, criou sua própria representação, e se apropriou de práticas pedagógicas que definiram a identidade de seus sujeitos, da instituição e de seus destinos, dentro de contexto e forma únicos.

Registrar 45 anos de história da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, uma instituição pública de ensino tecnológico, não é tarefa fácil, pois o país confere à educação tecnológica de nível superior o indicador de educação para o trabalho o que torna, muitas vezes pouco defendida pelos adeptos da educação acadêmica tradicional.

¹ Faculdade de Tecnologia de Sorocaba. Instituição pública estadual criada em 20 de maio de 1970, (44 anos), para ministrar Cursos Superiores de Graduação em Tecnologia.

A memória histórica da instituição nesses 45 anos acompanha o desenvolvimento da cidade de Sorocaba e região e do país, realizando um trabalho que começou a ser desenvolvido em um período que a tecnologia levou o homem ao espaço e que em âmbito nacional repercutiu na proteção das indústrias aqui instaladas e das indústrias eminentemente nacionais.

Para o autor da tese, o ano de 1969 pode ser um marco, um divisor de águas, a partir de um panorama de conquistas marcando a importância da ciência e da tecnologia. O crescimento das atividades econômicas, sociais, culturais é pautado pela velocidade das inovações, que alguns autores denominam como período da Revolução Científico Técnica, (SANTOS, 1983. p. 23-6), que traz do final da década de 60 até final da década de 70, grande desenvolvimento nas áreas de informática, automação, novas formas de energia, química fina, dos polímeros, novos materiais, softwares, hardwares, máquinas, equipamentos e dispositivos, que modificam o cotidiano do homem moderno e mexem com seu imaginário.

Por um lado, todo esse esplendor tecnológico trouxe progresso, conforto e possibilidade de melhorias em todos os ramos da atividade técnica e científica; por outro, criou também, uma contradição evidente: a dificuldade para o entendimento dessas tecnologias, sua finalidade, emprego adequado, instalando o analfabetismo científico técnico. A falta de formação tecnológica adequada dificultava a transferência dessa tecnologia e se fazia uso do senso comum para explicar e utilizar os avanços dela provenientes. Diante disso, é que se define a importância da educação em ciência e tecnologia, caminho para usufruto das conquistas importantes que continuam mudando o panorama da sociedade.

A formação do tecnólogo foi uma característica da Europa, no século passado, mais precisamente na Alemanha e Suíça, na área de Engenharia dentro das chamadas Escolas Politécnicas. A ideia foi trazida para o país, em particular para São Paulo, por Antônio Francisco Paula Souza, paulista de Itu (1843-1917), que objetivava instituir no país um modelo de ensino voltado à profissionalização, e não apenas às discussões de cunho acadêmico.

Na década de 60, com a retomada do crescimento econômico do país e, sobretudo do estado de São Paulo, volta à ideia da criação e implantação no estado de uma rede abrangente de cursos voltados para o ensino da tecnologia.

Nos anos de 1969 a 1975, segundo Gaspari (2002, p. 23) acontece o “milagre econômico brasileiro” que é a denominação dada à época de crescimento econômico

durante o regime militar. Gaspari (2002, p. 25) coloca que foi um período áureo do desenvolvimento brasileiro em que paradoxalmente, houve aumento da concentração de renda e da pobreza.

O descompasso entre oferta e a demanda de mão de obra qualificada para assimilar as novas necessidades das empresas que tinham que praticar reengenharia de produtos e de processos industriais leva à necessidade de preparar mão de obra em menos tempo e com qualificação para assumir as mudanças tecnológicas impostas pelo modelo econômico, de crescimento da indústria de base no país. Por trás da necessidade de um novo modelo de ensino, havia a ideia do governo estadual de municipalizar uma parte do ensino superior. Dividir a responsabilidade entre estado e município se apresentava como alternativa ao atendimento formativo às necessidades de desenvolvimento regional.

Havia a necessidade de atendimento de uma demanda regional reprimida de estudantes trabalhadores ou não, que mesmo tendo a capacidade intelectual de cursar uma faculdade, eram impedidos de ter acesso e completar um Curso de Nível Superior, pela falta de oferta de cursos superiores na cidade. Oportunidade que certamente lhes daria oportunidades de melhores empregos, salários e ascensão social.

A ideia era criar associações entre estado/município, através de Fundações, que facilitaria o atendimento por parte da instituição às necessidades de orçamento e de admissão de professores e alunos por processos de acessos locais, com menos burocracia e mais agilidade.

Em 20 de maio de 1970, pelo decreto Lei n. 243 no governo estadual de Roberto Costa de Abreu Sodré é criada a Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, que tem segundo decreto, a função de organizar e manter cursos de curta duração, destinados a proporcionar formação profissional tecnológica de nível superior, correspondente às necessidades e características do mercado de trabalho. Em 22 de março de 1971, o decreto federal N. 68.374 autorizava o funcionamento da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba com o Curso Técnico Superior de Oficinas.

A criação de um novo modelo de ensino tecnológico, para o Estado de São Paulo, pode ter sido a maneira que o estado encontrou para conseguir a implantação de uma nova faculdade de tecnologia em Sorocaba que estivesse ligada aos órgãos de ciência, tecnologia e desenvolvimento econômico, e não a órgãos de educação superior ou as universidades.

Grandes desafios se impunham: a falta total de conhecimento das possibilidades que poderiam oferecer o novo modelo de curso levando-se em consideração as desigualdades de oportunidades, nível de escolarização e conhecimentos, origem socioeconômica, experiências profissionais, faixa etária de seus distintos grupos destinatários, a quem se dirigia o curso e a demanda do mundo do trabalho por profissionais cada vez mais capazes de gerar soluções e criar estratégias para se antecipar aos problemas e para resolvê-los. Indivíduos que pudessem atuar em ambientes de geração de conhecimento, transferência de tecnologia, utilização de técnicas de desenvolvimento de produto e processos em constante mudança. Que pudessem se desenvolver nesse ambiente com perspectivas de transformação socioeconômica.

Ainda não havia como estabelecer a que público seria destinada a recém-criada Faculdade de Educação Tecnológica, e a que segmento da área industrial atenderia e, que arranjos produtivos deveriam seus formandos atender.

Essas dúvidas estavam relacionadas à falta de conhecimento do que seriam os Cursos Superiores de Tecnologia, que na época analisada, foram estabelecidos pelo Decreto Lei 5.540 de 28/11/1968 que no artigo 23 determinava a criação dessa modalidade de ensino, mas não estabelecia as diretrizes e possibilidades dos Cursos Superiores de Tecnologia, denominados cursos profissionais de curta duração a não ser de atender ao mercado de trabalho. Somente com a publicação do Decreto Lei n. 5.154 de 23 de julho de 2004 foi que se determinaram normas e diretrizes mais claras sobre a educação profissional.

A história documentada mostra que, mesmo com a forte campanha para a instalação da Faculdade de Engenharia, o que prevaleceu foi à posição dos governos federal e estadual e dos especialistas em instalar a Faculdade de Tecnologia.

Metodologia e fundamentação teórica.

A pesquisa em que se baseia o artigo determina uma linha de tempo que se inicia em janeiro de 1968, quando as solicitações pela instalação de uma escola de engenharia na cidade, tornam-se mais expressivas e constantes, devido à promessa do Governo do estado na figura do governador Abreu Sodré. A pesquisa desenvolve-se considerando elementos metodológicos considerados em Sanfelice (2007 p.75-820): a temporalidade; as realidades objetivas e subjetivas, manifestadas nas notícias,

documentos, legislação, nas representações e expectativas sociais quanto à formação acadêmica tradicional e de caráter tecnológico; o processo investigativo que cumpre uma trajetória diversificada pelas fontes ora evidentes, ora emaranhadas, algumas perdidas, outras escondidas no tempo e na memória, montando como um quebra cabeças, a identidade da instituição.

A metodologia utilizada para a pesquisa foi à pesquisa bibliográfica de fontes primária, se divide em artigos que visam contar a história da instituição. A história documentada foi baseada em publicações jornalísticas, sobretudo as publicações do Jornal Cruzeiro do Sul. A opção por esse jornal enquanto fonte de pesquisa se fez em razão de peculiaridades, entre elas o fato do jornal ter oferecido o registro constante das aspirações da cidade pela instalação de uma faculdade pública de engenharia e, posteriormente, acompanhando o percurso de instalação da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba. Enquanto órgão informativo, o Cruzeiro manteve-se como principal instrumento de publicação de relatos, pareceres, demandas, posicionamento e contradições em torno do assunto. Atuava também como emissor do assunto para a grande imprensa paulista, quando necessário. Culturalmente entendido como voz oficial das questões mais amplas da sociedade sorocabana, poucas vezes o Cruzeiro se preocupou em manter por tanto tempo uma matéria jornalística como a questão Faculdade de Engenharia/Faculdade de Tecnologia. Além disso, o uso do jornal se constituiu em possibilidade material de contextualizar o objeto da pesquisa na Sorocaba da época, “conferindo-lhe um sentido histórico” (MAGALHÃES, 1999, p.65), num esforço em prol da objetividade da investigação.

Campos (2012, p. 56), afirma que “os periódicos não especificamente pedagógicos se transformaram num dos mais significativos veículos de divulgação de ideias, valores e representações sociais nas primeiras décadas do século XX – e que justamente por isso deveriam ser analisados com vagar pelos historiadores da educação”.

A implantação de uma faculdade de engenharia contrapunha a solicitação dos governos estadual e federal de criação e implantação de uma rede de cursos de Tecnologia, plano que na visão dos governos poderia resolver os problemas do ensino superior no Brasil. Os cursos foram definidos como cursos de curta duração e propunham uma nova metodologia de ensino de tecnologia que na Europa, onde surgiram, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e outros países desenvolvidos tecnologicamente, resolveram com eles as necessidades de mão de obra

especializada, alcançando o desenvolvimento científico e tecnológico para suas indústrias e o desenvolvimento socioeconômico.

Várias barreiras foram criadas: a não aceitação, por parte das autoridades e da elite pensante, de um modelo de ensino de curta duração que preparava para o trabalho, em contraposição ao modelo que formava bacharéis; o apego às promessas do governo do estado na instalação de uma faculdade de engenharia; a necessidade de se instituir no município uma faculdade mantida pelo estado; a falta de esclarecimento sobre esse novo modelo de ensino; a falta de conhecimento da proposta estadual para criação da Faculdade de Tecnologia e ao desconhecimento dos seus cursos; a oposição da imprensa escrita à implantação da escola.

Na pesquisa é analisada a atuação dos governos estadual e federal suas teorias e convicções para a implantação do novo modelo, que passava pela mudança do modelo de educação superior implantado. São abordadas as dificuldades encontradas e o esforço por parte das autoridades estaduais para a superação dos problemas para definição dos cursos e para o convencimento dos atores envolvidos, da necessidade e da validade dos mesmos. Mostra que foram necessárias várias comissões e vários decretos para que a implantação acontecesse e fosse bem resolvida nos âmbitos municipal e estadual.

São descritas as inevitáveis comparações com outros cursos, como o de Engenharia Operacional e a luta para reconhecimento pelos conselhos de classe, do profissional tecnólogo. São tratados os assuntos referentes a definições do curso a ser implantado: de currículo, regimento dos cursos e da instituição, local de instalação e realização de seu vestibular.

A inovação pretendida pela Faculdade em seu modelo de ensino, que procurava a parceria das empresas para o desenvolvimento de projetos, o que caracterizava a aplicação da tecnologia existente, transformação dessa tecnologia em produtos novos e necessários para os diversos segmentos de mercado. Alguns projetos pensavam em alternativas energéticas, como o carro a álcool, a captação de energia solar, ou em aumento da produção agrícola do país. Aborda ainda, a iniciativa de promoção da tecnologia e da própria Faculdade através das “Semanas de Tecnologia”, semanas de estudos, palestra e encontros tecnológicos promovidos pela comunidade.

A pesquisa recorrendo às notícias do jornal Cruzeiro do Sul traça o registro histórico iniciando com a notícia de 03 de janeiro de 1968 que trazia a manchete “Jovens deixam Sorocaba rumo vestibulares de Engenharia” que retratava o êxodo de

jovens sorocabanos, rumo a outras cidades para cursarem a Faculdade de Engenharia, e a promessa não cumprida do governador Abreu Sodré para instalação da Faculdade. O texto aponta como solução a criação da faculdade como instituto isolado de ensino superior da Universidade de São Paulo. (CRUZEIRO DO SUL, 1968, n. 18118, p. 1).

O discurso do governo do estado mostra que a faculdade a ser implantada em Sorocaba é a Faculdade de Tecnologia, seguindo a decisão já tomada em níveis de governo federal e estadual, como destaca a notícia do jornal Cruzeiro do Sul em 20 de janeiro de 1968 que **apresentava uma nova versão do executivo paulista ao abordar pela primeira vez a possibilidade de criar Cursos de Tecnologia.**

Estado poderá Criar cursos de Tecnologia. Uma Comissão do Grupo de Trabalho do governo Abreu Sodré, criada com a finalidade de estudar a implantação de uma rede de cursos superiores de tecnologia, com duração de dois a três anos, será instalada depois de amanhã pelo coordenador geral do GT, prof. Ulhôa Cintra. O ato terá lugar no Palácio dos Bandeirantes, às 9,30 horas. Os cursos destinam-se a atender a demanda de uma sociedade em contínuo desenvolvimento, diversificando a estrutura tradicional do ensino superior. Haverá oportunidades para maior número de estudantes e cursos superiores em maior número de cidades interioranas. Além da especialidade tecnologia, os estudantes receberão também formação humanística o que lhes permitirá continuação de estudos e obtenção de outros graus universitários. (CRUZEIRO DO SUL, 1968, n. 18133, p. 1).

As notícias jornalistas discorrem de forma contínua e ininterrupta, contando a história das dificuldades, dos erros e acertos da implantação de um novo modelo de ensino, o ensino de tecnologia, necessário, como comprova a história, mas até hoje incompreendido e desconhecido pelas elites da formação acadêmica tradicional.

Conclusão

A pesquisa em que se baseia o artigo foi marcada por reflexões sobre bibliografia de autores que discutem a importância do por que se fazer a história de uma instituição escolar e a de autores que discorrem sobre a origem dos cursos superiores de curta duração ou tecnológicos. A pesquisa foi pautada em publicações

jornalísticas do período de janeiro de 1968 a dezembro de 1975, anos que marcaram a gênese e a consolidação da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba e traçam a linha do tempo necessária ao objetivo proposto pela pesquisa. No decorrer de sua construção mostra claramente as dificuldades enfrentadas pela instituição, que em um primeiro momento teve sua finalidade questionada, por se mostrar um modelo novo de curso - os chamados cursos superiores de curta duração, conhecidos hoje como cursos de tecnologia, modelo importado de países desenvolvidos e desconhecidos no país. A falta de identificação da cidade com a proposta do estado fica evidente por parte principalmente dos formadores de opinião da cidade. Por isso mesmo aponta que a implantação desse modelo era uma necessidade imposta pelo governo federal, imediatamente aceita pelo governo estadual, como política de governo na tentativa de formar mão de obra necessária para o modelo de desenvolvimento industrial emergente e interiorização da industrialização.

Evidencia a pesquisa que, autoridades e especialistas na área de ensino superior, tiveram que redobrar os esforços para convencer autoridades municipais e a sociedade civil de Sorocaba, em discursos insistentes e por muitas vezes equivocados, situação causada pela falta de conhecimento do que era o curso, qual seu propósito, a que tipo de pessoas estava dirigido, que profissional formaria, em que campo esse profissional atuaria dentro das organizações produtivas. Esses discursos, numa tentativa de convencer, causavam desconforto e imprimiam definições erradas à identidade do profissional a ser formado pela faculdade. O preconceito ao novo modelo de ensino permeia as notícias, os discursos políticos, o desconhecimento de uma possível demanda.

Soma-se a isso a insistente reivindicação das autoridades municipais, referendadas pela sociedade sorocabana, para instalação na cidade de uma faculdade de engenharia, que passa a ser o principal entrave para a instalação da Faculdade de Tecnologia. Os constantes pedidos para essa instalação junto ao governo estadual, estão amplamente documentados pelas notícias veiculadas na mídia da época e contrapunha a solicitação dos governos federal e estadual para criação de uma rede de cursos de Tecnologia, plano que na visão dos governos militares da época poderia resolver os problemas do ensino superior no Brasil.

Apesar de todas as dificuldades impostas, seja por decisão das autoridades locais envolvidas, pelo peso das solicitações pela engenharia e pelo preconceito, a Faculdade de Tecnologia de Sorocaba foi criada e instalada, prevalecendo à decisão

dos governos federal, estadual e dos especialistas que participaram do projeto de criação e, assumindo seu lugar no contexto da cidade e região.

Indefinições e dificuldades de implantação persistiram após a criação: instalações ainda não definidas, currículos não elaborados, composição do corpo docente. Elas exigiram das autoridades estaduais, muito esforço para a superação dos problemas e para o convencimento dos envolvidos. Na tentativa de regulamentar minimamente a faculdade, foram criadas comissões e publicados decretos estaduais.

A pesquisa deixa evidente que para que a Faculdade Tecnologia de Sorocaba se consolidasse, seus dirigentes, professores e alunos que se posicionaram contra o preconceito dirigido ao profissional a ser formado. Conseguiram consolidar a Faculdade pelo currículo implantado, pela vontade de criar uma carreira promissora, pelos projetos desenvolvidos, pela vontade de sobrepujar as dificuldades impostas pelo ineditismo do modelo de escola, pelos resultados obtidos pelos seus egressos no campo profissional e na participação ativa no contexto social.

A pesquisa mostra que muito contribuiu para a implantação da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, seu estabelecimento e consolidação, o crescimento e o desenvolvimento industrial da cidade de Sorocaba, que acontece na década de 70 (na época denominada de milagre econômico do país). O crescimento e diversificação do parque industrial da cidade foram significativos para que a Faculdade de Tecnologia de Sorocaba se consolidasse. A possibilidade de encontrar profissionais que atuassem nas indústrias que se instalavam e que socializassem seu conhecimento tecnológico aos discentes, atuando como professores, a abertura de vagas para estágio e empregos aos alunos, deram visibilidade ao trabalho e a existência da Faculdade de Tecnologia em Sorocaba. As mudanças curriculares e criação de cursos para suprir as demandas das empresas locais e regionais, por profissionais preparados para atender às necessidades criadas, foram executadas com êxito pelo posicionamento rápido e preciso da direção da escola, professores e alunos. Os currículos revistos e a criação de novos cursos atenderam com sucesso as necessidades do parque industrial instalado e em contínua expansão.

Referências bibliográficas

BRASIL. Decreto n. 464, de 11 de fevereiro de 1969. Estabelece normas complementares a Lei n. 5.540, de 28 de novembro de 1968, e dá outras providências. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em 05 mar. 2014.

CAMPOS, Raquel Discini. No rastro de velhos jornais: considerações sobre a utilização da imprensa não pedagógica como fonte para escrita da história da educação. REVISTA BRASILEIRA DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, Campinas, n. 1, p. 45 – 70, jan./abr. 2012.

CRUZEIRO DO SUL, Sorocaba. Ano LXV, n 18118, p.1, **quarta-feira, 03 jan.1968.**

_____, Sorocaba, ano LXV, n. 18133, p. 4, **sábado, 20 jan. 1968.**

GASPARI, Élio. A ditadura escancarada. São Paulo: Cia das Letras, 2002. ISBN 8535902996.

MAGALHÃES, Justino Pereira. Contributo para a história das instituições educativas – entre a memória e o arquivo. In: FERNANDES, R; MAGALHÃES, J. Para a história liceal em Portugal: actas dos colóquios de I Centenário da Reforma de Jaime Moniz (1894 – 1895). Braga, Universidade do Minho, 1999.

_____, Tecendo nexos: história das instituições educativas. Bragança Paulista. São Paulo. EDUSF, 2004.

OLIVEIRA, L.C. Faculdade de Tecnologia de Sorocaba: da Gênese à consolidação. Tese (Doutorado em Educação) Universidade de Sorocaba. Sorocaba, SP, 2014

SANFELICE, José Luiz. História, instituições escolares e gestores educacionais. HISTEDBR On-line, Campinas, n. especial, p. 20 – 27, ago. 2006.

SANTOS, T. Revolução científico-técnica e capitalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Vozes, 1983, p.23-6.

Lei n. 243, de maio de 1970. Autoriza a criação da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba. Disponível em: <www.al.sp.gov>. Acesso em 05 mar.2014.

SAVIANI, Demerval. SANDANO, Wilson. NASCIMENTO, Maria Isabel Moura. LOMBARDI, José Claudinei.(orgs.) Instituições escolares no Brasil. Conceitos e reconstrução histórica. Campinas, SP: Autores Associados: HISTEDBR, Sorocaba, SP: UNISO; Ponta Grossa, PR: UEPG, 2007. p. 24.